

AIISTER

Σύνθεση κύριων ευρημάτων των στρογγυλών τραπεζών

Συγγραφείς: Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš
(Πανεπιστήμιο Λετονίας)

Ημερομηνία: Αύγουστος 2025

Co-funded by
the European Union

Ενημερωτικό δελτίο

Αριθμός έργου:	2024-2-LU01-KA220-HED-000290738
Ακρωνύμιο έργου:	AISTER
Τίτλος έργου:	Συμμετοχή των πολιτών σε πανεπιστημιακή πρωτοβουλία για την προστασία της Ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης
Τίτλος εγγράφου:	Σύνθεση κύριων ευρημάτων στρογγυλών τραπεζών
Παραδοτέο:	ΠΕ2Δ3 – Σύνθεση ευρημάτων
Προθεσμία υποβολής:	31/08/2025
Συγγραφείς:	Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš
Φορέας:	Πανεπιστήμιο Λετονίας
Μετάφραση στα ελληνικά από:	Κορίνα Δευτεραίου, Στεφανία Οικονόμου, Κατερίνα Ζούρου (Web2Learn)
Έγκριση από:	Όλους τους εταίρους
Περίληψη:	<p>Η παρούσα σύνθεση συγκεντρώνει τα κύρια ευρήματα από τρεις στρογγυλές τράπεζες εμπειρογνομόνων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου AISTER το 2025. Οι συζητήσεις ανέδειξαν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, της διαχείρισης δεδομένων και της συμμετοχής των πολιτών. Τονίστηκαν τα ηθικά ζητήματα, οι προκλήσεις της προετοιμασίας και οι ανισότητες στην πρόσβαση, παράλληλα με τον κρίσιμο ρόλο των κοινοτήτων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως κατευθυντήρια γραμμή ορίστηκε ένα πλαίσιο τεσσάρων φάσεων: μετριάσμός, ετοιμότητα, αντίδραση και αποκατάσταση.</p>
Λέξεις-κλειδιά:	Τεχνητή νοημοσύνη, πολιτιστική κληρονομιά, αντιμετώπιση κρίσεων, επιστήμη των πολιτών, ανθεκτικότητα, Ουκρανία, ψηφιακή διατήρηση
Πνευματικά δικαιώματα	Άδεια Creative Commons 4.0 International
Παραπομπή	Ļaksa-Timinska, I., Reinsone, S., Zariņš, U. (2025). Σύνθεση κύριων ευρημάτων στρογγυλών τραπεζών. Σύμπραξη έργου AISTER.

Σύμπραξη

Όνομα		Λογότυπο
1	Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου	
2	Web2Learn	
3	Πανεπιστήμιο Λετονίας	
4	Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου Taras Shevchenko	
5	Europeana	

Ιστορικό αναθεώρησης

Έκδοση	Ημερομηνία	Αναθεωρήθηκε από	Αιτία
1.0	31/08/2025	Όλη η σύμπραξη	

Δήλωση πρωτοτυπίας:

Το παρόν παραδοτέο περιέχει πρωτότυπο αδημοσίευτο έργο, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς το αντίθετο. Η αναγνώριση του ήδη δημοσιευμένου υλικού και του έργου άλλων έχει γίνει με κατάλληλη παραπομπή, παράθεση ή και τα δύο.

Αποποίηση ευθύνης:

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν παραδοτέο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτό.

Πίνακας περιεχομένων

Ενημερωτικό δελτίο	2
Ιστορικό αναθεώρησης	4
Πίνακας περιεχομένων	5
Κατάλογος συντομογραφιών	6
Συνοπτική παρουσίαση	7
1. Εισαγωγή	8
2. Πλαίσιο και στόχοι.....	9
3. Ευκαιρίες από τη χρήση της TN για την πολιτιστική κληρονομιά.....	9
3.1. Τεκμηρίωση και αποκατάσταση	9
3.2. Διαχείριση δεδομένων και προσβασιμότητα	9
3.3. Βελτιωμένη ερμηνεία και συμμετοχή	10
4. Κίνδυνοι και Ηθικά Διλήμματα.....	10
4.1. Παραποίηση και ακεραιότητα δεδομένων	10
4.2. Ετοιμότητα έναντι ευκαιριακής αντίδρασης.....	10
4.3. Άνισες δυνατότητες και πρόσβαση.....	11
5. Συμμετοχή πολιτών και δυνατότητες εμπλοκής της κοινότητας	11
6. Πλαίσιο δράσης στη διάρκεια κρίσεων	11
7. Σκέψεις και οριζόντιες διαπιστώσεις	12
8. Συστάσεις από τις στρογγυλές τράπεζες	13

Κατάλογος συντομογραφιών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο παραδοτέο.

Συντομογραφίες	Περιγραφή
TN	Τεχνητή Νοημοσύνη
AISTER	Συμμετοχή των πολιτών σε πανεπιστημιακή πρωτοβουλία για την προστασία της Ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης
DARIAH ERIC	Ψηφιακή ερευνητική υποδομή για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη ερευνητικών υποδομών
NGO	Μη κυβερνητικός οργανισμός
UNESCO	Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό
W2L	Web2Learn
ΠΕ2Δ2 / ΠΕ2Δ3	Πακέτο εργασίας 2, Δραστηριότητα 2 / Δραστηριότητα 3

Συνοπτική παρουσίαση

Η παρούσα σύνθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα από τρεις στρογγυλές τράπεζες εμπειρογνομόνων που διοργανώθηκαν το 2025 στο πλαίσιο του έργου AISTER (*Συμμετοχή των πολιτών σε πανεπιστημιακή πρωτοβουλία για την προστασία της Ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης*). Το έργο, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ενώνει εταίρους από τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Ουκρανία και την Ολλανδία για να εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη (TN) και η επιστήμη των πολιτών μπορούν να συνεισφέρουν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης.

Οι στρογγυλές τράπεζες προσέγγισαν ζητήματα ηθικής ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπό τριπλό πρίσμα: την πολιτιστική κληρονομιά, την επιστήμη των υπολογιστών και την ψηφιακή εκπαίδευση. Σε αυτές συμμετείχαν επαγγελματίες, ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν ευκαιρίες, κινδύνους και στρατηγικές για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημαντικά ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η TN μπορεί να συνδράμει στην τεκμηρίωση, στην ψηφιακή ανακατασκευή, στη διαχείριση μεταδεδομένων και στη συμμετοχή του κοινού. Ωστόσο, τονίστηκαν οι κίνδυνοι παραποίησης, απώλειας δεδομένων και άνισης πρόσβασης, καθώς και η επείγουσα ανάγκη για προετοιμασία (των συμμετεχόντων) αντί για μια ευκαιριακή εμπλοκή. Η συμμετοχή των πολιτών και οι δυνατότητες των κοινοτήτων αναδείχθηκαν ως βασικοί παράγοντες ανθεκτικότητας, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση, όπως η Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ένα πλαίσιο τεσσάρων φάσεων – μετριασμός, ετοιμότητα, αντίδραση και αποκατάσταση– αναγνωρίστηκε ως κεντρικό για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστήμη των πολιτών διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους σε κάθε στάδιο, από την προληπτική ψηφιοποίηση έως την αποκατάσταση με το πέρας της κρίσης.

1. Εισαγωγή

Το έργο AISTER χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και συνενώνει εταίρους από πέντε χώρες – το Πανεπιστήμιο της Λετονίας, το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, τη Web2Learn (Ελλάδα), το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου Taras Shevchenko και τη Europeana. Σκοπός του είναι να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους η TN και η επιστήμη των πολιτών μπορούν να συνδυαστούν για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης, από ένοπλες συγκρούσεις έως φυσικές καταστροφές.

Το έργο κινείται σε δύο επίπεδα: την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και μεθόδων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την κατάρτιση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία ως μια επείγουσα κατάσταση, προσφέροντας τόσο ένα πραγματικό εργαστήριο για την εξέταση τεχνολογικών λύσεων όσο και μια σαφή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

- Η αξιοποίηση της TN για την τεκμηρίωση, ανάλυση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο.
- Η ενίσχυση της ικανότητας των πανεπιστημίων να εκπαιδεύουν επαγγελματίες σε αυτούς τους τομείς.
- Η δημιουργία γεφυρών μεταξύ πολιτιστικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και του τομέα της τεχνολογίας.
- Η διατήρηση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην υιοθέτηση της TN που δίνει προτεραιότητα στην ηθική.

Η παρούσα σύνθεση συγκεντρώνει τις συζητήσεις από τις τρεις διαδικτυακές στρογγυλές τράπεζες εμπειρογνομώνων του Πακέτου εργασίας 2, Δραστηριότητα 2(ΠΕ2Δ2) που διοργάνωσαν οι εταίροι του έργου AISTER το 2025. Κάθε στρογγυλή τράπεζα συγκέντρωσε επαγγελματίες, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής με σκοπό να διερευνήσουν το σημείο συνάντησης της TN με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμμετοχή του κοινού σε περιόδους κρίσης. Οι συνεδρίες διοργανώθηκαν από:

- τη Web2Learn – «[Ηθική της TN και Πολιτιστική Κληρονομιά](#)» με έμφαση στην υπεύθυνη χρήση της TN και τις συμμετοχικές προσεγγίσεις (6 Μαΐου 2025), με συντονίστρια την Kateryna Boichenko,
- το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου – «TN και Ηθική στην πολιτιστική κληρονομιά: ευκαιρίες, κίνδυνοι και ευθύνες», με έμφαση στην εξέταση ζητημάτων ηθικής στη TN - όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η πολιτισμική ευαισθησία και ο έλεγχος των δεδομένων (26 Μαΐου 2025), με συντονίστρια τη Tugce Karatas,
- το Πανεπιστήμιο της Λετονίας – «[Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης](#)», με έμφαση στην πρακτική διαχείριση κρίσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων (28 Μαΐου 2025), με συντονιστή τον Uldis Zariņš.

Αν και το πλαίσιο και η εστίαση κάθε στρογγυλής τράπεζας διέφεραν, και οι τρεις συνεδρίες μοιράστηκαν ένα κοινό μέλημα: πώς να προστατευτεί η υλική και άυλη κληρονομιά που απειλείται, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά εργαλεία χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο ηθικές αρχές ή η δράση της κοινότητας.

2. Πλαίσιο και στόχοι

Και στις τρεις στρογγυλές τράπεζες, οι συμμετέχοντες διεξήγαγαν τη συζήτησή τους στο πλαίσιο της επείγουσας πρόκλησης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές ή κοινωνικές κρίσεις. Στη συζήτηση ενσωματώθηκαν παράλληλα ερωτήματα για την ΤΝ και τη συμμετοχή των πολιτών με τρόπους που να είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο και ηθικά ορθοί. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς, όντας μια πραγματική κι επείγουσα κατάσταση ανάγκης και ένα πεδίο δοκιμών για εργαλεία και στρατηγικές. Όπως σημείωσε ο Edward Gray, συντονιστής της ερευνητικής υποδομής στο IR* Huma-Num (French National Centre for Scientific Research, CNRS) και υπεύθυνος εθνικού συντονισμού στο DARIAH ERIC: «υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη και μέρος της ρωσικής στρατηγικής είναι να αρνηθεί την ύπαρξη και να εξαλείψει την ουκρανική ταυτότητα. Επομένως, είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί αυτή η κληρονομιά που βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου).

3. Ευκαιρίες από τη χρήση της ΤΝ για την πολιτιστική κληρονομιά

3.1. Τεκμηρίωση και αποκατάσταση

Η ΤΝ διευκολύνει την ταχεία χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας δορυφορικές εικόνες, την παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης και την αυτοματοποιημένη σύγκριση φωτογραφιών. Στην περίπτωση κατεστραμμένων μνημείων της Ουκρανίας, πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την UNESCO συνδυάζουν την αναγνώριση εικόνων με ΤΝ και τη χειροκίνητη επαλήθευσή τους. Όπως επεσήμανε ο Māris Kaļinka, εμπειρογνώμονας στη διατήρηση και ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, «δεν μπορούμε να εκπαιδύσουμε πλήρως την ΤΝ στις κρίσεις επειδή αυτό απαιτεί χιλιάδες παραδείγματα, ως εκ τούτου δουλεύουμε με μικρότερα, αξιόπιστα σύνολα δεδομένων» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λετονίας).

Επιπρόσθετα, η τρισδιάστατη ανακατασκευή από φωτογραφίες (δες πρωτοβουλίες Polycam, Backup Ukraine) επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων κατεστραμμένων ή απρόσιτων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά με ελάχιστο εξοπλισμό και είναι επομένως κατάλληλα για επιτόπια εργασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα ή σε καταστάσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι.

3.2. Διαχείριση δεδομένων και προσβασιμότητα

Τα εργαλεία ΤΝ επιτρέπουν την τυποποίηση των μεταδεδομένων, τον καθαρισμό και τη σύνδεση μεγάλων συνόλων δεδομένων, καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για μουσεία και αρχεία με περιορισμένη χρηματοδότηση. Τα εργαλεία αυτά εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν τα λάθη στην καταλογογράφηση. Η μηχανική μάθηση βοηθά επίσης στην επεξεργασία τεράστιου αρχειακού υλικού που προκύπτει κατά τη διάρκεια κρίσεων – μια πρόκληση που περιγράφεται από την Jenny Kwok, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, ως σημαντική για τη «διαχείριση αρχείων που προκύπτουν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, με πολύ διάχυτο τρόπο» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου).

3.3. Βελτιωμένη ερμηνεία και συμμετοχή

Η Παραγωγική ΤΝ προσφέρει τη δυνατότητα οπτικοποίησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς που απουσιάζουν ή δεν έχουν τεκμηριωθεί. Ωστόσο, απαιτείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυθεντικών ιστορικών πηγών και ερμηνευτικών ανακατασκευών, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση. Όπως εξήγησε η ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος, Kamila Oles (Πανεπιστήμιο St. Andrews), «Χρησιμοποιήσαμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσουμε την ποιότητα των ευπαθών φωτογραφιών του Εμφυλίου Πολέμου αλλά φροντίσαμε να μην παραπλανήσουμε το κοινό σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία» (Στρογγυλή τράπεζα Web2Learn). Στην ίδια συζήτηση υπογράμμιστηκε ότι οι ερμηνευτικές ανακατασκευές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την εκπαίδευση και την υποστήριξη, ιδίως όταν απευθύνονται σε κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με το αρχικό πλαίσιο, αλλά μόνο εάν συνοδεύονται από διαφανή τεκμηρίωση των μεθόδων και ενημέρωση για τα υποθετικά στοιχεία. Χωρίς αυτές τις διασφαλίσεις, οι καλοπροαίρετες βελτιώσεις ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στα αρχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και να προκαλέσουν σύγχυση στους μελλοντικούς ερευνητές.

4. Κίνδυνοι και Ηθικά Διλήμματα

4.1. Παραποίηση και ακεραιότητα δεδομένων

Οι εικόνες που δημιουργούνται με ΤΝ ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, εάν χαθούν τα μεταδεδομένα προέλευσης. Η Kamila Oles προειδοποίησε επίσης ότι «Μόλις δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, τα μεταδεδομένα που διακρίνουν τις εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη από τις πρωτότυπες ενδέχεται να χαθούν... παραπλανώντας ενδεχομένως το μελλοντικό κοινό» (Στρογγυλή τράπεζα Web2Learn). Μια τέτοια απώλεια μπορεί να συμβεί ακόμη και σε έργα με καλές προθέσεις, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη και περιπλέκοντας την επαλήθευση. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για σαφή επισήμανση, υδατογράφηση και διαρκή μεταδεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες τις πλατφόρμες με την πάροδο του χρόνου.

4.2. Ετοιμότητα έναντι ευκαιριακής αντίδρασης

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε όλες τις στρογγυλές τράπεζες ήταν ότι πολλοί οργανισμοί αναζητούν λύσεις ψηφιακής διατήρησης ή προστασίας μόνο αφού έχει ήδη προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά – όταν δηλαδή είναι πια αργά για μια αποτελεσματική παρέμβαση. Ο ειδικός σε θέματα έκτακτης ανάγκης, Jānis Vanags, τόνισε ότι «εάν είχαν ληφθεί μέτρα μετριασμού, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί κάποιες ζωές καθώς και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λετονίας). Οι περιπτώσεις της Λετονίας και της Ουκρανίας κατέδειξαν ότι οι ad hoc αντιδράσεις σε συνθήκες κρίσης – με περιορισμένο προσωπικό, υποδομές που έχουν διαταραχθεί και μεταβαλλόμενες προτεραιότητες – δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απουσία μέτρων πριν από την κρίση. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ετοιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό σχέδιο αλλά ως μια εμπεδωμένη οργανωτική κουλτούρα που περιλαμβάνει προληπτική τεκμηρίωση, στρατηγικές κατανεμημένης αποθήκευσης, ανάθεση ρόλων και αξιόπιστα δίκτυα κοινοτήτων. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, ακόμη και οι καλοπροαίρετες προσπάθειες διάσωσης μετά το έκτακτο συμβάν κινδυνεύουν να καταστούν αποσπασματικές, αναποτελεσματικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδύνατες.

4.3. Άνισες δυνατότητες και πρόσβαση

Πολλοί πολιτιστικοί φορείς και κοινότητες δεν διαθέτουν τους πόρους, τις δεξιότητες ή τις υποδομές για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ΤΝ. Χωρίς στοχευμένη υποστήριξη, τα οφέλη της ΤΝ κινδυνεύουν να αξιοποιηθούν μόνο από φορείς με επαρκείς πόρους, αφήνοντας πίσω τις μικρότερες οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες βάσης. Η υπερβολική εξάρτηση από μεγάλα ιδιόκτητα μοντέλα περιορίζει τη συμπερίληψη, ενώ οι μικρότερες λύσεις ανοικτού κώδικα – που μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές γλώσσες, τα πολιτισμικά πλαίσια και τις μικρές υποδομές – επισημάνθηκαν ως οι πιο βιώσιμες λύσεις. Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης την αξία της συνεχούς κατάρτισης και της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων τους.

5. Συμμετοχή πολιτών και δυνατότητες εμπλοκής της κοινότητας

Σε περιόδους κρίσης, μόνο ένα μικρό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού είναι διαθέσιμο, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων. Η Inese Vainare, επικεφαλής σε ΜΚΟ, δημόσια ομιλήτρια και ακτιβίστρια παρατήρησε ότι «οι κοινότητες που περιβάλλουν πολιτιστικούς φορείς είναι ιδιαίτερα σημαντικές... Ένας πολιτιστικός φορέας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία της κοινότητάς του μπροστά σε μια κρίση» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λετονίας). Η εκπαίδευση και η κινητοποίηση αυτών των κοινοτήτων πριν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. μέσω της εδραίωσης των πολιτιστικών κέντρων ως κόμβων της κοινότητας και καταφυγίων έκτακτης ανάγκης, θεωρήθηκε ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Οι πολίτες-επιστήμονες (citizen scientists) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στη συλλογή, επαλήθευση και ερμηνεία των δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά,

ιδίως σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τους επαγγελματίες λόγω συγκρούσεων, καταστροφών ή επιχειρησιακών περιορισμών. Η συνεργατική χαρτογράφηση, η συλλογή προφορικών μαρτυριών και η συλλογή φωτογραφιών με τη συμμετοχή του κοινού μπορούν να τροφοδοτήσουν τα επίσημα αρχεία, εάν καθοδηγούνται από σαφή πρότυπα. Η Jenny Kwok (Cambridge Digital Humanities) τόνισε ότι «Χωρίς ευαισθητοποίηση, η ιδιοκτησία ή των δεδομένων ισοδυναμεί με τον έλεγχο των ιστορικών αφηγήσεων» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου). Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει την ανάγκη για συμμετοχικά πλαίσια που όχι μόνο καθοδηγούν την ποιότητα των δεδομένων, αλλά και διασφαλίζουν ότι οι κοινότητες που συνεισφέρουν σε αυτά, διατηρούν έναν ενημερωμένο και ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση και την ερμηνεία των αρχείων που βοηθούν να δημιουργηθούν.

6. Πλαίσιο δράσης στη διάρκεια κρίσεων

Σε όλες τις στρογγυλές τράπεζες, οι ομιλητές περιέγραψαν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης ως μια διαδικασία που εξελίσσεται σε ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες φάσεις. Αν και η ορολογία διέφερε, οι συζητήσεις κατέληξαν σε τέσσερα γενικά στάδια:

Μετριασμός – μείωση των κινδύνων μέσω προληπτικού σχεδιασμού, προσαρμογής των υποδομών και έγκαιρης ψηφιοποίησης ευπαθών υλικών.

Ετοιμότητα – καθιέρωση πρωτοκόλλων αξιολόγησης κινδύνου, κατανομή πόρων και τήρηση καταλόγων προτεραιοτήτων, παράλληλα με την εκπαίδευση του προσωπικού και των εταίρων από την κοινότητα σε σχετικά εργαλεία και διαδικασίες.

Αντίδραση – συντονισμός της διάσωσης και της τεκμηρίωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ψηφιακής διατήρησης, της αποκεντρωμένης αναφοράς και της επαλήθευσης των ζημιών με τη βοήθεια TN.

Αποκατάσταση – αποκατάσταση της κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφάλιση ασφαλούς μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και επανασύνδεση του κοινού μέσω προσβάσιμων τρόπων και ερμηνευτικών πρωτοβουλιών.

Η συμμετοχή του κοινού και η TN διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους σε κάθε στάδιο:

- Μετριασμός/Ετοιμότητα: μοντελοποίηση κινδύνων, ψηφιακοί κατάλογοι, εκπαίδευση πολιτών.
- Αντίδραση: αναφορές από το πεδίο μέσω δράσεων πληθοπορισμού, επαλήθευση αναφορών ζημιών με τη βοήθεια TN.
- Αποκατάσταση: ανάκαμψη με τη βοήθεια TN, ψηφιακή πρόσβαση, ερμηνευτικές εκθέσεις.

7. Σκέψεις και οριζόντιες διαπιστώσεις

Αρκετοί ομιλητές προέτρεψαν να επανεξεταστεί η TN ως κάτι περισσότερο από ένα απλό τεχνικό εργαλείο. Ο Taras Nazaruk, επικεφαλής των έργων ψηφιακής ιστορίας στο Κέντρο

Αστικής Ιστορίας, υποστήριξε ότι : «Δεν πρέπει να θεωρούμε την TN μόνο ως ένα εργαλείο... Η πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή έμπνευσης για να σκεφτούμε εννοιολογικά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη» (Στρογγυλή τράπεζα Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου). Αυτή η αμοιβαία σχέση, όπου η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό της TN συζητήθηκε και στις τρεις στρογγυλές τράπεζες.

Πρόσθετα σημεία σύγκλισης αφορούν την:

- Ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και σχολαστικότητας: οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν άμεση δράση, αλλά όχι σε βάρος των ηθικών εγγυήσεων.
- Ενσωμάτωση της ηθικής στην εκπαίδευση: τόσο οι σημερινοί επαγγελματίες όσο και οι φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τα αποτελέσματα της TN με κριτική κατανόηση του πλαισίου, της προέλευσης και των περιορισμών.
- Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας: οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορετικής προέλευσης και μορφής πρέπει να υποστηρίζονται από συμβατά πρότυπα μεταδεδομένων και πλαίσια ανοικτής πρόσβασης.
- Αναγνώριση της μη αναστρεψιμότητας – σε ορισμένες περιπτώσεις, το μόνο βιώσιμο αποτέλεσμα διατήρησης θα είναι ένα ψηφιακό υποκατάστατο.

8. Συστάσεις από τις στρογγυλές τράπεζες

- Ενσωμάτωση μαθημάτων για την ηθική της TN στα προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να εξοπλίζονται οι μελλοντικοί επαγγελματίες με τις δεξιότητες και την κρίση που απαιτούνται για την υπεύθυνη εφαρμογή της.
- Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, εδραιώνοντας τους πολιτιστικούς φορείς ως κόμβους ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων.
- Προώθηση της ανάπτυξης μικρής κλίμακας, ανοικτών μοντέλων TN για την πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, η οικονομική προσιτότητα και η πολιτιστική συνάφεια.
- Εφαρμογή αυστηρών προτύπων προέλευσης και επισήμανσης περιεχομένου για ανακατασκευές πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν δημιουργηθεί ή βελτιωθεί μέσω της TN.
- Υποστήριξη της διαρκούς ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επαγγελματιών πολιτιστικής κληρονομιάς, τεχνολόγων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε διεθνές επίπεδο.
- Προτεραιότητα στη ψηφιοποίηση συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο, προτού απειληθούν από καταστάσεις κρίσης, και διασφάλιση της ασφαλούς διατήρησής τους για το μέλλον.